

Tatiana CAPMOALE

gr. did. I, Liceul Teoretic Gheorghe Biruitorul,
Ocnița

Lucrul asupra proiectelor ca un mijloc de studiere a limbii engleze

Rezumat: Pe măsură ce înaintăm în acest nou mileniu, capacitatea de a comunica și a înțelege mesaje capătă o importanță supremă. A răspunde nevoii de comunicare este un motiv tare pentru tot mai mulți indivizi de a-și îmbunătăți competențele lingvistice. Articolul se referă la metodologia de proiect – un demers integrat, din perspectivă didactică și lingvistică, care combină cu succes simulările, jocurile de rol

și discuțiile. Cercetarea se concentrează asupra funcționării metodologiei respective în procesul de studiu al limbii engleze. Proiectul este una dintre cele mai eficiente metode de predare și învățare a unei limbi străine prin cercetare și comunicare. Existența diferitelor tipuri de proiecte ne permite să folosim această metodă la toate treptele și sub toate aspectele procesului educațional.

Cuvinte-cheie: competențe lingvistice, studiul limbii engleze, comunicare, metoda proiectului, metodă de predare-învățare.

Abstract: As we enter a new millennium, the ability and the need to understand and communicate with each other have become increasingly important. To meet these communication needs, more and more individuals have highly reasons for seeking to improve their language skills. The article deals with the analysis of the project work methodology as an integrated pedagogical and language activity that successfully combines simulation, role play and various forms of discussion. The research focuses on the project work methodology as applied in the study of English. Project work is known as one of the most effective methods for teaching and learning a foreign language through research and communication, and the various types of projects allow us to use this method in all the stages and areas of the educational process.

Keywords: language skills, English studying process, communication, project-based method, teaching method.

Trăind într-o societate aflată în continuă schimbare, în care explozia informațională are loc în paralel cu cea tehnologică, este deosebit de important să-i învățăm pe elevi cum să învețe eficient, să gândească critic, constructiv

și să găsească soluții la problemele relevante pentru ei. Școala trebuie să le ofere posibilitatea dobândirii unei experiențe sociale bazate pe cooperare și colaborare în rezolvarea problemelor vieții, care să contribuie la asigurarea coexistenței pașnice în lumea actuală. Elevii trebuie să-și dezvolte abilitatea de a aplana eventualele neînțelegeri sau conflicte în mod creativ, acționând în comun. Acest obiectiv se poate realiza prin promovarea învățării prin cooperare, care reprezintă un principiu, o strategie a cărei eficiență este din ce în ce mai mult apreciată. Metoda proiectului oferă oportunitatea de a dezvolta creativitatea, imaginația și autoexprimarea elevilor. Aceasta combină în practică atât principiile fundamentale ale unei abordări comunicative a predării, inclusiv a limbilor străine, cât și valorile educației.

În cartea *Process and Experience in the Language Classroom (Proces și experiență la lecția de limbă)*, Michael Legutke și Howard Thomas sugerează și analizează trei tipuri de proiecte: întruniri care le permit elevilor să intre în contact cu vorbitorii nativi ai limbii studiate; proiecte bazate pe texte, care îi încurajează să folosească textele în limba engleză pentru a cerceta mai intens un subiect sau un mesaj – de exemplu, un joc de lectură, discuție, dramatizare și repetiție; proiecte de corespondență în clasă, care fac uz de scrisori, casete audio, fotografii etc. ca schimb între elevii din diferite țări [7, p. 97].

Un alt explorator al metodei abordate, Christopher Brumfit, analizează, în lucrarea *Communicative Methodology in Language Teaching (Metodologia comunicativă în predarea limbilor)*, proiectele în care elevii avansați optează să lucreze în echipe pentru realizarea unui program radio despre țara lor. Echipelor li se distribuie o serie de subiecte – de exemplu, *grupuri etnice, religie, educație* etc. Sarcina lor este să cerceteze subiectul, apoi să scrie și să repete scenariul emisiunii radiofonice [1, p. 75].

Tom Hutchinson, în *Introduction to Project Work (Introducere în lucrul în baza proiectelor)*, se referă la un proiect cu tema *Animale în pericol*, pentru treapta gimnazială, elevii urmând să folosească cunoștințele de științe ale naturii și de geografie în cercetarea speciilor amenințate, în redactarea unui articol și în elaborarea unui poster [4, p. 64].

Simon Haines examinează, în *Projects for the EFL Classroom (Proiecte pentru lecțiile de limbă engleză ca limbă străină)*, 4 tipuri de proiecte: informative și de cercetare, de sondaj, de producție, de performanță și de organizare [3, p. 58].

Așadar, proiectul reprezintă o lucrare de proporții asupra unui subiect dat, al cărei conținut și a cărei prezentare sunt determinate, în principiu, de către elevi. Profesorul propune tema, dar autorii decid singuri asupra elaborării și prezentării produsului obținut.

Cea mai detaliată definiție a noțiunii de *proiect* o găsim în dicționarul *The New Penguin English Dictionary*. Acesta

este: 1) un plan sau un proiect specific, o schemă; 2) o inițiativă planificată: a) o lucrare de cercetare cu un plan clar; b) o lucrare mare sau complexă; c) o sarcină sau o problemă utilizată de un grup de elevi, în special pentru a completa și a aplica cunoștințele căpătate în clasă [8, p. 106].

Lucrul asupra proiectului captează mai bine decât orice altă activitate cele trei elemente principale ale unei abordări comunicative. Acestea sunt: a) motivația, adică atitudinea elevilor față de sarcină; b) relevanța, adică atitudinea elevilor față de limba studiată; c) valorile educaționale, adică modul în care curriculumul școlar se referă la dezvoltarea generală a elevului.

Învățarea în bază de proiect promovează comunicarea, deoarece reclamă implicarea personală a elevilor. Consultându-se cu profesorul, elevii trebuie să decidă ce și cum vor face, nu numai cu referire la conținut, dar și privind ”haina” lingvistică a acestuia. Astfel, din acest punct de vedere, proiectul apare ca o metodologie care evidențiază principiile fundamentale ale unei abordări comunicative în predarea limbilor străine și aduce beneficii considerabile, cum ar fi: sporirea motivației elevilor (angajare în realizarea lui); integrarea celor patru abilități – lectura, scrierea, ascultarea și vorbirea; învățarea autonomă, promovată tot mai mult pe măsură ce elevii încep să fie tot mai responsabili; produs final original; lucrul în echipă, cu valențe deosebite în dezvoltarea relațiilor interpersonale; conținutul și metodologia aplicată pot fi selectate împreună cu profesorii, dar și de membrii echipei; o evadare din rutina școlară și șansa de a face ceva diferit, aparte.

Realizarea unui proiect nu este o sarcină ușoară, deoarece solicită mult timp și efort din partea elevilor, dar și a profesorului. Ar fi greșit să pretindem că un asemenea demers nu prezintă dificultăți. Nu arareori profesorii au rezerve că lecția-proiect va fi mai ”gălăgioasă” decât cele tradiționale și că va deranja alte clase. În plus, solicită timp suplimentar, elevii citind, desenând, scriind, decupând și lipind etc. Îndeplinirea sarcinilor le va cere să discute și să circule prin sala de clasă, pentru a consulta o carte de referință sau pentru a lua o foarfecă, să zicem. Dacă elevii realizează un sondaj în cadrul clasei, o asemenea lecție va presupune multă mișcare și comunicare. Însă acest tip de gălăgie este o parte firească a oricărei activități productive. Zgomotul bine gestionat la lecție este un indicator al creativității.

Unii profesori au dubii asupra implementării acestei metode, deoarece suspectează că elevii vor petrece tot timpul vorbind în limba maternă. În mare măsură, au dreptate. Este puțin probabil ca majoritatea elevilor să vorbească engleza în timp ce lucrează la proiect. Să examinăm însă potențialele beneficii. În primul rând, a comunica în limba maternă în locul celei străine, imperfect cunoscută, este un mod firesc de lucru. În al doilea rând, activitatea în proiect le poate oferi elevilor oportunități

pentru exersarea competențelor de traducere. O mare parte din materialele-suport (pliante, hărți, interviuri, cărți de referință etc.) vor fi în limba maternă. Utilizarea acestora în realizarea unui proiect îi pune pe elevi în situația de a efectua traduceri ad-hoc. În al treilea rând, lucrul asupra proiectului trebuie perceput ca o șansă de a practica cea mai complexă abilitate – cea de a te exprima în scris.

Succesul activității în proiect depinde de planificare și organizare, desfășurate de elevi și profesor împreună. Dacă se stabilește un termen anume pentru prezentarea produsului final, acest fapt ajută la evitarea haosului și a altor probleme. În general, fiecare proiect ar trebui să parcurgă patru etape: alegerea subiectului, colectarea datelor, prezentarea și evaluarea rezultatelor.

Jana Kratochvílová pledează pentru patru etape în derularea unui proiect: planificare, realizare, prezentarea produsului și evaluarea acestuia [5, pp. 41-42]. După Michael Legutke și Howard Thomas, caracteristicile unui proiect sunt universale, aplicabile la cele mai diverse subiecte. În opinia cercetătorilor, pregătirea și realizarea proiectului sunt reflectate în următoarele etape: 1) deschiderea; 2) anunțarea temei; 3) cercetarea și colectarea datelor; 4) pregătirea pentru prezentarea datelor; 5) prezentarea propriu-zisă; 6) evaluarea. Potrivit aceluiași autori, evaluarea, ca etapă finală, presupune o apreciere globală a înțelegerii temei; a interacțiunii dintre membrii grupului și profesor; a organizării procedurale; a calității materialelor; a punctelor forte și slabe ale prezentării; a mostrelor de lucru; a unor produse secundare. Profesorii pot folosi diferite forme de evaluare – de exemplu, elevii vor elabora jurnale despre ceea ce au învățat pe parcursul activității asupra proiectului, își vor nota experiențele în rapoarte individuale, vor analiza criteriile de succes și de eșec și vor discuta despre implicarea/activitatea în cadrul proiectului.

Făcând trimitere la experiența proprie, preferăm să utilizăm următoarea grilă de evaluare a proiectului, care vizează: selectarea și descifrarea informației obținute; formularea mesajului; realizarea unui poster (sugestivitate, corectitudine); originalitatea produsului final, aspectul său estetic. Fiecare parametru va fi punctat de cadrul didactic în mod corespunzător.

Evaluarea muncii la un proiect este o altă chestiune dificilă. Un sfat! Să evităm să corectăm ”vizibil” greșelile comise de educații noștri sau, cel puțin, să nu o facem declarat, demonstrativ, ”cu roșu”. Este un moment delicat, ce contravine întregului spirit al demersului. Un proiect înseamnă efort susținut, implicare totală, pe alocuri – dedicație; înseamnă, în cele din urmă, o lucrare cu care elevii se mândresc și pe care vor s-o păstreze în portofoliul personal. Este inadmisibil să marcăm cu roșu peste tot. Asemenea notițe stridente, asemenea ”amprente” atrag atenția asupra deficiențelor lucrării și adumbresc aspectele ei pozitive. Recomandăm două modalități de a face față erorilor:

- Elevii sunt îndemnați să realizeze mai întâi o schemă/schiță a proiectului. De sugestiile de îmbunătățire se poate ține cont la definitivarea produsului final.
- În cazul unor erori în produsul final, corecți-le cu creionul sau faceți însemnări pe o foaie aparte, care va fi anexată la proiect. Un coleg din Spania a lansat o idee bună – elevii să facă o fotocopy a proiectului. Profesorul operează modificări pe fotocopy, păstrând varianta originală intactă.

Proiectul câștigă tot mai mult teren, impunându-se ca o activitate de comunicare autentică. Atunci când relaționăm și discutăm, punem pe rol tot ceea ce știm și putem. De regulă, ne concentrăm atenția pe corectitudinea celor exprimate, verbalizate. Cu toate acestea, ne pot scăpa erori de formă și conținut – un lucru firesc învățării și utilizării unei limbi. Elevii investesc într-un proiect ce au mai bun, depunând eforturi considerabile în vederea obținerii unui rezultat cât mai bun.

În concluzie: Munca asupra proiectului, ca activitate de învățare, presupune cooperare și numeroase avantaje: creșterea motivației elevilor; integrarea celor patru abilități – de lectură, de scriere, de ascultare și de vorbire; promovarea învățării autonome, elevii devenind mai responsabili de propria învățare; prezența rezultatelor măsurabile – a produsului final; dezvoltarea relațiilor interpersonale prin lucrul în grup; conținutul și instrumentele de operare pot fi stabilite de elevi și profesor, astfel încât demersul să fie centrat pe elev; afișat în școală, proiectul poate fi admirat și de părinți; un refugiu din rutină și șansa de a crea ceva diferit. Astfel, realizarea unui proiect la disciplina *Limba engleză* este o modalitate de a-i motiva pe elevi să obțină performanțe.

Didactic Project

Lesson: *English Language.*

Form: 5th form.

Theme: *My School: Today and Tomorrow.*

Type: Transdisciplinary project focused on competences.

Text book: *English for You, 5th form.*

Teacher: Tatiana Capmoale.

Institution: LT *Gheorghe Biruitorul.*

Specific Competences

Listening:

1.4 Listening and producing a message.

Reading:

3.2 Identifying the global meaning of a message/info.

3.3 Extracting the main ideas from an unknown text.

3.5 Selecting ideas and arranging them into an appropriate order.

Spoken Interaction:

2.1 Using the information in pupils' reports.

2.4 Providing a short fluent description of an event, fact, object.

Written Interaction and Integrated Skill Combinations:

4.1 Correct writing and pronouncing numbers in the course of study activities.

4.4 Editing short texts based on familiar topics.

4.5 Drawing and explaining of creative work.

Grammar: Using grammar structures corresponding to the level of the 5th form.

Objectives of the Applicative and Practical Educational Project:

It is directed towards:

- a concrete result, designed from the start;
- a product, often collective, in which everyone's contribution is seen or dissipated;
- outline a practical view on the importance/feasibility of the given project and result.

Pupils demonstrate key competences, with the formation of several disciplines; the project can leave free choice of content, requiring a specific strategy/methodology.

Forms of organization: whole class, individually, small groups.

Types of interaction: Teacher – pupil, pupil – teacher, pupil – pupil.

Methods and techniques: Conversation, communication, creative approach, descriptions, modeling, brainstorming, questioning, presentation.

Types of evaluation: Oral form, group work.

Human resources: School administration, librarian, teachers from the lyceum.

Material resources: Internet, textbook, blackboard, computer, presentation in Power Point, statue of plasticine, posters, violin.

Run of the lesson

	Stages of the lesson	The teacher's activity	The pupils' activity	Time
I	Evocation	The teacher enters the classroom and greets the pupils: "Good morning, children. Nice to see you. Today we have an unusual lesson. A lesson of presentation of your creative works. You have been preparing for 2 weeks. You were divided in small groups. Each group had its task. So let's see your work."	The pupils answer: "Good morning".	1
	Greeting words			
	Warming up	The teacher offers the pupils to listen to the sounds of school break: – What sounds do you hear? – Where does it take place?	The pupils listen to the sounds and answer the questions. We hear laugh, bell, pupils speak, noisy sounds. It takes place in the school, during the breaks.	2
	Introducing the topic	Teacher: "I want to ask you: What is school?" The topic of our lesson is: <i>My school: today and tomorrow.</i>	The pupils brainstorm the word. The teacher writes on the blackboard. School is: family, home, friends, breaks, teachers, knowledge, canteen, marks, schedule and lessons.	2
II	Realization of Meaning	Teacher: "Today we will speak about our school, how it is, feelings about it, what kind of school would you like to see in future".	The first group, <i>Architects</i> , presents their drawing: <i>School today</i> .	25
		Teacher: "We have a big school, but we don't know how many pupils study here and how many teachers work here. You know, we have a special group who investigated this information".	The second group, <i>Statistics</i> , presents their calculations.	
		Teacher: "Now, tell me, please, who is the patron of our school". "Yes, you are right, he is George The Winner. We have a group who tried to sculpt a statue of plasticine".	Pupils: The patron of our school is <i>Gheorghe Biruitorul</i> . The third group, <i>Skillful Hands</i> , presents the symbol of our lyceum.	
		Teacher: "How do you want to see your school in future?"	The fourth group, <i>Dreamers</i> , presents the presentation in Power Point about school in future.	
		Teacher: "Some pupils from your form suggested a symbol of future school. Let's see it". Teacher: "I think in future school will be interesting with a lot of happy moments. These happy moments inspired one group. They will tell us about future school with the help of music".	The fifth group, <i>Designers</i> , presents the symbol of our school. The sixth group, <i>Musicians</i> , presents the composed melody.	

III	Reflection	Teacher: "Dear boys and girls, you did a great job. I know it wasn't easy, but you did it. To sum up our common educational project, I ask you to come to the blackboard and write on the poster something/things, people/which are necessary in the school of tomorrow".	A big poster with a picture of school in future hangs on the blackboard. The pupils write on the sheets papers the words/things, people/which are necessary in the school of tomorrow.	10
IV	Extension	Teacher: "You know a lot of information about future school. Your homework is to draw the school of future/individually". "I have got a great pleasure of your work and take this small surprise for you as a sign of gratitude". (The teacher gives the pupils sweet presents)	The pupils receive small presents from the teacher.	5

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Brumfit C. Communicative Methodology in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 166 p.
2. Ciolan L. Învățarea integrată – fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași: Polirom, 2008. 280 p.
3. Haines S. Projects for the EFL Classroom. Walton-on-Thames: Nelson, 1989. 108 p.
4. Hutchinson T. Introduction to Project Work. Oxford: Oxford University Press, 1991. 23 p.
5. Kratochvílová J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: MU Brno, 2009. 160 p.
6. Lavery C. Cultural Studies for the Language Classroom. London: Macmillan Education, 1993. 160 p.
7. Legutke M., Thomas H. Process and Experience in the Language Classroom. Routledge, 1991. 350 p.
8. The New Penguin English Dictionary. London: Penguin, 2000. 1654 p.
9. Бухаркина М. Ю. Метод проектов в обучении английскому языку. În: Иностранные языки в школе, № 3, 2005, pp. 24-28.
10. Ашурова Н. Р. The Role of Project Work in Teaching English. În: Молодой ученый, № 19 (153), 2017, pp. 286-287.